

УДК: 635.634.1

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ САДОВОДСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ

ГУЛОВ С.М.

Член-корреспондент Национальной академии наук Таджикистана, доктор биологических наук, профессор кафедры плодовоовощеводства и виноградарства ГАУ имени Ш.Шотемур, г. Душанбе, Таджикистан

E-mail: sgulov@gmail.com

***Аннотация.** В статье приводятся аргументы о развитии отрасли садоводства в Республике Таджикистан, как одной из ведущих в сельскохозяйственном производстве, имеющей большой потенциал. Рост населения, растущий рыночный спрос, нехватка орошаемых пахотных земель и глобальное изменение климата заставляют ученых и отраслевых специалистов эффективно развивать эту отрасль. Решение данных вопросов должно осуществляться не за счет увеличения площадей садов и виноградников и не за счет использования старых технологий, а за счет создания современных садов с использованием инновационных технологий. В республике было создано более 2000 гектаров интенсивных и суперинтенсивных садов.*

Проведена экономическая оценка перехода отрасли к интенсивному садоводству, а также показано, что внедрение инновационной технологии открывает возможности укрепления аграрной экономики и экспортного потенциала страны.

***Ключевые слова:** садоводство, фрукты, интенсивный, урожайность, эффективность, выращивание, переработка, хранение.*

THE DEVELOPMENT OF THE HORTICULTURE INDUSTRY IN TAJIKISTAN

***Abstract.** The article presents arguments about the development of the horticulture industry in the Republic of Tajikistan as one of the leading sectors in agricultural production with great potential. Growing population, increasing market demand, shortage of irrigable arable land, and global climate change compel scientists and industry professionals to effectively develop this sector. Solutions to these issues should not be achieved by expanding the area of orchards and vineyards or by using old technologies, but rather by creating modern orchards using innovative technologies. More than 2000 hectares of intensive and super-intensive orchards have been established in the republic.*

An economic assessment of the industry's transition to intensive horticulture has been conducted, and it has been demonstrated that the adoption of innovative technology opens up opportunities for strengthening the agrarian economy and the export potential of the country.

***Keywords:** gardening, fruits, intensive, yield, efficiency, cultivation, processing, storage.*

Садоводство и виноградарство играют важную роль в сельском хозяйстве страны, поскольку фрукты, виноград и продукция из них, с одной стороны, необходимы для обеспечения и обогащения рациона населения, с другой

стороны, как продукция для перерабатывающих предприятий сырьем, увеличению экспортного потенциала страны и обеспечении населения страны постоянной работой. Поэтому развитие в стране отрасли

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

садоводства, являясь велением времени, стало одним из приоритетных направлений аграрного сектора страны.

Благодаря инициативам Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмон и предпринятым мерам, за период государственной независимости было заложено и реабилитировано более 206 тысяч гектаров садов и виноградников, что в 2,5-3 раза больше, по сравнению с 90-ми годами прошлого века.

Принимая во внимание результаты внутренних стратегических исследований, Правительство Республики Таджикистан уделяет большое внимание производству и экспорту экологически чистых фруктов и овощей, соответствующих международным стандартам в Центральноазиатском регионе.

Благоприятный климат и накопленные в садоводстве традиции народа Таджикистана, позволяют ежегодно увеличивать площадь садов и виноградников, за счет высокоурожайных саженцев, и тем самым полностью обеспечить потребности населения и перерабатывающих предприятий в экологически чистом сырье, в том числе большую их часть экспортировать[1,2,3].

Правительством Республики Таджикистан, для эффективного развития садоводства и виноградарства, обеспечения внутреннего рынка фруктами и виноградом, увеличения экспортного потенциала страны, обеспечения Продовольственной безопасности, повышения благосостояния людей и сокращения бедности в стране, при непосредственной инициативе Правительства Республики Таджикистан, были приняты три Государственные программы по развитию садоводства в стране:

1. Постановление Правительства Республики Таджикистан, от 31 декабря 2004 г. № 499 «Программа восстановления и дальнейшего

развития сектора садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан на 2005-2010 годы».

2. Указ Президента Республики Таджикистан, от 27 августа 2009 года № 683 «О дополнительных мерах по развитию садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан на 2010-2014 годы».
3. Постановление Правительства Республики Таджикистан, от 30 декабря 2015 года № 793 «Программа развития садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы».

Принятие этих программ стало прорывом в развитии отрасли садоводства в стране.

Для обеспечения потребностей населения, согласно установленным физиологическим нормам, необходимо потреблять 200-250 г фруктов в сутки, для удовлетворения внутренних потребностей страны следует производить 700-800 тыс. тонн в год, а с учетом обеспечения фруктовой продукцией перерабатывающие предприятия - 1,0-1,1 млн. тонн фруктов и винограда. Почвенно-климатические условия страны позволяют, на основе инновационных технологий, выращивание фруктовых деревьев и получать более 1,5-2,0 млн. тонн сочных фруктов, тем самым, удовлетворить не только потребности внутреннего рынка, но и увеличить экспортный потенциал страны.

Рост населения, растущий рыночный спрос, нехватка орошаемых пахотных земель и глобальное изменение климата заставляют ученых и отраслевых специалистов эффективно развивать эту отрасль. Решение данных вопросов должно происходить не за счет увеличения площади садов и виноградников и не за счет использования старых технологий, а за счет создания современных садов с использованием инновационных технологий. В республике

было создано более 2000 гектаров интенсивных и суперинтенсивных садов.

Одной из целей и задач, принятых программ по развитию садоводства в стране, является создание высокоурожайных яблоневых, грушевых, абрикосовых, сливовых, вишневых, персиковых, фисташковых, ореховых садов и виноградников, с использованием низкорослых привоев и современных инновационных технологий выращивания. Урожайность таких садов составляет 40-70 тонн с гектара, а их производительность в 8-10 раз выше, чем у традиционных садов, кроме того использование системы капельного орошения позволяет рационально использовать воду. Сегодня интенсивные сады страны дают, в среднем, 5-6 тонн на втором году и 10-15 тонн - на 3-4 году, и, с каждым годом, их урожайность увеличивается. Следует отметить, что интенсивные сады имеют следующие преимущества [4,5,6]:

- такие сады быстро плодоносят, что позволяет быстро окупить затраты;
- затраты ручного труда на обрезку и сбор урожая в таких садах относительно низкие;
- питательные вещества сохраняются для формирования плодов;
- небольшой размер деревьев позволяет размещать большее количество деревьев в саду;
- удобно проводить агротехнические работы между рядами низкорослых деревьев, в частности, полностью обрабатывать деревья пестицидами, легко собирать их плоды, формировать и обрезать ветви и побеги;
- плоды из таких садов обладают высокими вкусовыми качествами, крупными размерами, товарным видом и высоким содержанием питательных веществ.

Создание и возделывание интенсивных садов, с экономической точки зрения, является выгодным, так как затраты окупаются уже в первые 4-5 лет возделывания, и 15-20 лет чистая прибыль составит более 20-25 тысяч доллар с гектара.

Ученые и специалисты, при поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, приняли активное участие в создании новых интенсивных и суперинтенсивных садов в стране, при их непосредственном участии, были заложены сады такого типа в городе Гиссар, в хозяйствах «Исич», «Нурмаъмад», «Ситабрагро», районах Хуросон (хозяйство Асадулло), Дангаре- сад “Сомонджон”, Муминобаде, Шамсиддин Шохин, Кулябе, Турсунзаде, Шахринаве, Кубодиёне, Рудаки, Ховалинге, Яване, Джайхуне, Дусти, Джалолиддини Балхи, Б. Гафурове, Аште, Канибадаме, Исфаре, в том числе созданы хранилища для овощей и фруктов, оснащенные современным техническим оборудованием, что позволило обеспечить постоянными рабочими местами жителей и поднять уровень их благосостояния, а также повысить экспортный потенциал страны. Для эффективной реализации Государственных программ в области сельского хозяйства, необходимо, чтобы ученые и специалисты Республики Таджикистан приложили максимум сил, с точки зрения научного обоснования, в создании современных интенсивных садов.

В связи с этим, отраслевые ученые, в результате своих стратегических исследований, пришли к выводу, что Таджикистан можно считать одним из самых перспективных стран в области садоводства. Для эффективного развития отрасли садоводства в Таджикистане, прежде всего, необходимо решить следующие задачи:

1. С целью эффективного использования природных ресурсов различных регионов страны, на непригодных для выращивания технических культур землях, развивать отрасль садоводства и виноградарства, с применением современных инновационных технологий их выращивания, для увеличения объема производства фруктов;

2. Для повышения эффективности отрасли садоводства и виноградарства, следует создать малые и крупные промышленные предприятия

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

по переработке сырых фруктов и винограда, и производства экологически чистой продукции для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и повышения экспортного потенциала;

3. Использовать достижений отечественной науки и передового опыта для расширения посевных площадей и выращивания цитрусовых культур (лимона) на холмистых землях Хатлонской области, Гиссарской долины и некоторых районов Согдийской области, для обеспечения населения страны и увеличения экспортного потенциала. Также, принять целевую государственную программу по развитию цитрусовой индустрии Таджикистана на ближайшие 8-10 лет;

4. С целью повышения производительности садов и эффективного использования пахотных земель, осуществлять постепенный переход к системе интенсивных и суперинтенсивных садов, взамен обычных малоурожайных садов;

5. Районирование различных видов и сортов плодовых деревьев, в зависимости от экологических и садоводческих зон республики;

6. Уделить большое внимание развитию селекционно-интродукционной работе в области садоводства;

7. Создать условия для хранения и переработки фруктов в промышленном масштабе;

8. Внедрение современных инновационных технологий выращивания сельскохозяйственных культур;

9. Правильная организация логистических и агробизнесцентров в отрасли садоводства;

10. Подготовка саженцев средне- и низкорослых плодовых деревьев, в соответствии с современными инновационными технологиями интенсивного садоводства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гулов С.М., Пирзода Т. И др.-Плодоводство, Душанбе, 2015г., 243с.
2. Урунов Ф.У., Гулов С.М., Плодоводства Таджикистана, Д., «ИРАМ», 2018, 334с.
3. Гулов С.М., Содиқов Т.И. ва дг. Эффективность интенсивных садов в условиях Таджикистана, Журнал «Кишоварз», №3(59), Д., 2013, с.9-11
4. Сельскохозяйственная статистика Таджикистана, Душанбе., 2024г.
5. Будаговский В.И. Культура слаборослых плодовых деревьев, М., 1976, 303с.
6. Гулов С.М. ва дг., Технология возделывания суперинтенсивных садов в Таджикистане , Рекомендация, Душанбе, «ТАУ», 2024, 59с.